

**LISONIY VOSITALARNING PSIXOLINGVISTIK TA'SIR KUCHIGA
DOIR**

Z.Siddiqova

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

E-mail: prof-ismoilov@umail.uz

Ma'lumki, inson nutqini ta'sirchan qilishda tovushlarining ahamiyati katta. Tovush va ularni uzatuvchi harflarning assotsiativ komponenti bilan hosil qilingan til sohasi fonosemantika deb ataladi¹. Tovush va ma'no o'rtasidagi bu to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishlar juda noaniq, aniqlashtirish qiyin, tushunarli bo'lishi uchun ko'plab misollar bilan asoslash kerak bo'ladi, agar she'r misolida olinsa, bu alohida masala bo'ladi, ular his qilinadi, nasriy matnga qaraganda she'riy matnlarida lisoniy vositalar o'z ta'sirchanligini o'zgacha namoyon qiladi.

She'riy misralarning nutq shakli sifatidagi ta'sir kuchi o'lchab bo'lmas darajada qudratlidir. Shunday she'rlar va uni ifodali aytuvchilar borki, eshitganda kishi beixtiyor ho'ngrab yig'lab yuborishi yoki tabassum qilishi, qah-qah otib kulishi mumkin. Bu she'riy nutqning qudratidir. Shoirlar (Sh.Rahmon, E.Vohidov, A.Oripov) ijodida leksemalar yangi ma'no qirralari kasb etadi.

Tovush shaklining fonosemantik, alliterativ va ritmik xususiyatlari yozma nutqda ancha adekvat tarzda yetkaziladi. Biroq, faqat og'zaki nutq uchun ajratilgan fonetik ta'sir omillari ham mavjud. Bular, birinchidan, tilning prosodik vositalari: intonatsiya, ovoz registri (past va ultra-past registrning ovozi, ayniqsa, ta'sirchan deb qabul qilinadi), fonatsiyalar (nafas olish, tarang "musiqa fonatsiyasi", tinch ovoz) va artikulyatsion pozalar, nutq va pauza sur'ati kabilardir. Ikkinchidan, individual ovoz ham o'ziga xos ta'sir vositasi bo'lishi mumkin. O'rtamiyona boshqalarda uchramaydigan kuchli ta'sirga va tembrga ega notiq ham katta muvaffaqiyatlarga

¹ Бу ҳақида қаранг: Кабилова З. Ўзбек тилининг фоносемантик воситалари: Филол. фан. номз. ... дисс. – Т., 2008. – 138 б.

erishishi mumkin. Zero, nutq har bir kishining jamiyatdagi o‘rni va mavqeyini belgilab beradi. Dublyaj ustalari, suhandonlar, teatr aktyorlari, imomlar o‘z nutqlari orqaligina jamiyatda alohida hurmatga va e‘tiborga ega bo‘lishadi. Buning zamirida nutqiy ta‘sir ko‘rsata olish malakasi turadi.

Bu borada izlanish olib borgan tadqiqotchilar nutq jarayonining turli qismlarida fonetik shakllanish turlicha bo‘lishini ko‘rsatganlar. Masalan, ma‘ruza oxirida tinglovchilarning e‘tibori susayadi. Bu davrda ovozni keskin ko‘tarish va bir oz muddat pauza qilish yaxshi samara beradi².

Yozma nutqning ham o‘ziga xos ta‘sir vositalari mavjud. Bu metagrafema, xususan, bunday supragrafema sifatida uning vositalari (tanlash, shrift tanlash vositalari – kursiv, tushirish, katta harflar foydalanish, to‘ldirish va shrift hajmi turli) va topografema (bir tekislikda bosma matnni joylashtirish usullari)dan iborat.

Nutqiy ta‘sir maqsadlarida qo‘llaniladigan eng ko‘p tarqalgan va eng yaxshi o‘zlashtirilgan til vositasi, albatta, so‘z va ularning ekvivalent birikmalarini, xususan, frazeologik birliklarni tanlashdir. Leksik semantikaning xilma-xilligi tufayli so‘z tanlash turli ta‘sir turlari amalga oshiriladigan umumnazariy vosita bo‘lib chiqadi.

Ko‘p so‘zlarning ma‘nosida hissiy komponent mavjud va bunday so‘zlarni tanlash orqali siz kuchli hissiy ta‘sirga ega bo‘lishingiz mumkin (ayniqsa, u boshqa vositalar bilan to‘ldirilsa). Masalan, o‘quvchiga hiyonat, talon-taroj, buzg‘unchi fikr, inqiroz, razil g‘oyalar, dahshatli bosqinchilik, psevdosientifik nazariyalar, misantropik ta‘limotlar, barbarik bosqinchilik kabi salbiy tushunchalar berib uni o‘zgartirish mumkin, ammo bunda notiqning dunyoqarashi, har bir tushunchani izohlashda ishonarli asosi bo‘lishi lozim. Bugungi o‘quvchi mantiqqa ko‘proq tayanadi. Notiqning nutqida nomutanosiblik yoki talaffuzida nomuvofiqlik sezilsa ham nutqiy ta‘sir o‘tmaslashadi.

² Карнюшина В.В. и др. Синтаксические и фонетические средства формирования эмоционального настроения и интимизации общения в лекциях *ted*: тактики речевого воздействия // <https://cyberleninka.ru/article/n/sintaksicheskie-i-foneticheskie-sredstva-formirovaniya-emotsionalnogo-nastroya-i-intimizatsii-obscheniya-v-lektsiyah-ted-taktiki>

Suhbatdoshga motivatsiya berishda, uni ijobiy tomonga yo'naltirishda asosan, hayajonli, ehtirosli, umid bag'ishlovchi nutqlardan foydalanish, ohang ham shiddatliroq, zarur o'rinlarda mahzunroq bo'lishni taqozo qiladi.

Demak, kishini hayajonga solish, g'azablantirish, qo'rqitish va shu tariqa uning xatti-harakatini o'zgartirish mumkin ekan. His-tuyg'ularga bunday munosabatda bo'lish, albatta, har doim ham kutilgan natijani beravermaydi.

Stilistik jihatdan neytral so'zlar baholovchi komponentga va turli xil konnotatsiya va uyushmalarga ega bo'lishi mumkin, ularning hisobga olinishi va hisobning yetishmasligi nutqiy ta'sirning maqsadlariga to'sqinlik qiladi.

Nutqiy ta'sirni oshirish uchun so'z tanlashning va qo'llashning turli modellari mavjud bo'lib, muloqot vaqtida ulardan foydalanish ko'pincha noodatiy bo'ladi. So'zlar o'z tarkibidagi turli nuqtai nazarlarni tuzatishi mumkin (g'alaba va mag'lubiyat – bu turli pozitsiyalardan ko'rilgan bir xil vaziyatning tavsiflari va bir xil voqea. Masalan, "Paxtakor" ning g'alabasi va "Neftchi" ning mag'lubiyati deb atash mumkin), vaziyat ishtirokchilarining pozitsiyalarida assimetriyalar, kontent elementlarining turli mantiqiy holati (ayblash kerak bo'lgan ba'zi jinoyatlarni aniqlash va qoralash, aksincha, ba'zi harakatlarni sodir etish va uni ayblashni e'lon qilish), semantik komponentlar turli qiyosiy ahamiyati (so'z menejeri, boshqaruv jarayoni g'oyasi birinchi o'ringa keladi va so'z boshqaruv ob'yekti hamda uning natijalari haqida tasavvur hosil qiladi).

Nutqiy ta'sir etishning asosiy vositasi tanish va tushunarli (yoki, aksincha, noodatiy va tushunarsiz – agar matn tor doiradagi so'zlashuvchilar uchun mo'ljallangan bo'lsa) so'zlarni tanlashdir.

So'z tanlash yordamida voqelik tasviri ham kuchli ta'sir etadi. Ko'pincha biz yuqorida aytib o'tilgan evfemizmlar bilan ishlashimiz kerak – haqiqatni to'g'ridan-to'g'ri aytib birovni xafa qilishdan ko'ra yashirin, jozibador so'zlarni qo'llash foydaliroq. Darvoqe, bu ham evfemizmlarning ko'pincha ijobiy emotsional konnotatsiyaga ega bo'lishini, shu bilan birga hissiy ta'sirga ega bo'lishini anglatadi. Evfemizmlarning nutqdagi o'rni va ahamiyati o'ziga xosdir. Nutq madaniyatining

asosiy birliklaridan desak, xato bo‘lmaydi. Zero, evfemizmlar qo‘pol, dag‘al, o‘rinsiz, sovuq so‘zlar o‘rniga yoqimli, qulay tushunchalarni qo‘llashdir.

“Evfemizm – bu so‘zlovchi nazarida qo‘pol, noqulay bo‘lgan so‘z va ifodalar o‘rnida qo‘llangan, ularga ma‘nodosh bo‘lgan emotsional betaraf so‘z va ifodalar”³ deyiladi. A.Hojiyev lug‘atning qayta nashrida evfemizmga quyidagicha izoh beradi: “Evfemizm (grekch. эфемизмы; йеты – yaxshi, femi – gapiraman) narsa-hodisaning ancha yumshoq formasidagi ifodasi; qo‘pol, beadab so‘z, ibora va tabu o‘rnida qo‘pol bo‘lmagan, botmaydigan so‘z, iborani qo‘llash. Masalan, ikkiqat so‘zi o‘rnida homilador, og‘ir oyoqli so‘zlarini qo‘llash”⁴.

L.A.Bulaxovskiy: “**Evfemizmlar** yomon fikr uyg‘otadigan narsa yoki hodisaning asl nomini almashtirish va ular haqida so‘z orqali yovuz kuchlarni chaqirish “xavfi”ni tug‘dirmay gapirish, ... hammadan oldin “xavfning oldini olish” formulasidir”⁵, degan edi.

A.Omonturdiyevning “Professional nutq evfemikasi” nomli monografiyasida “So‘z magiyasi” bobi mavjud. Unda diniy-mifologik ta‘limotga ko‘ra, so‘zlar, ismlar azaldan “Lavh ul-mahfuz”da Qudrat qalami-la raqam qilingan va so‘ngra osmondan tushirilgan (“Al-asmaau tanzilu min assamaai”). Til ham Allohning bandalariga ato etgan buyuk in‘omidir. Demak, so‘z muqaddas, u orqali Alloh vahiyolari bayon etilgan samoviy kitoblar ham muqaddas. Hattoki, butun mavjudot harflardan, chunonchi, ikki olam yaratilgan, ya‘ni ular qo‘shilishidan hosil bo‘lgan.

Bunda “kof” va “nun” nazarda tutilgan. Bu talqinning mumtoz namunasi Alisher Navoiyning quyidagi ikki misrasida aks etgan:

Muhammad “kof”u “nun”ga qudrat ul-ayn,
Tufayli kavn o‘lib, yo‘q, yo‘qki kavnayn.

Jon odam tanasiga kirishga qo‘rqib turganda ham, so‘z orqali, ya‘ni Allohning “Yarhamka Robbi!” iborasi bilan kirgan yoki rivoyatlarda jon tanaga kirishga unamay

³ Эвфемизм. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

⁴ Хожиев А. Лингвистик терминлар изоҳли луғати. –Т., 2002. – Б. 45.

⁵ Булаховский Л.А. Введение в языкознание. – М., 1953. – С. 175.

turganda, Alloh amri bilan Jabroil alayhissalom dutor chalib, “Yosin” surasini o‘qigan, jins jismga kirganini bilmay qolgan.

So‘z, jumladan, nom magik qudratga ega deb ishongan qadimgi xalqlar dev, jin, alvasti, shayton, yalmog‘iz kabi yovuz kuchlar; timsoh, akula kabi xavfli maxluqlar; ayiq, bo‘ri, sher kabi yirtqich hayvonlar; ajdarho, ilon, chayon, biy kabi zaharli maxluq yoki hasharotlar; rak, sil, vabo kabi xavfli kasalliklar; marhum nomlari va shu kabilarni tabulashtirganlar. Marhumlar nomi ayrim holatlarda: dafnlash yoki arvojni shod etish, unga savob yuborish munosabati bilan, tilga olingan. Chunki savob marhumga faqat uning nomi orqaligina borib tegadi deb tushuniladi⁶.

Yuqoridagi monografiyaning o‘ziga xos tomoni shundaki, unda so‘zning ilohiy qudrati, nutqning ta‘sir kuchi haqida, evfemizmlarning ijtimoiy hayotdagi ahamiyati haqida asosli fikrlar bayon qilingan.

Zamonaviy tilshunoslikda sintaktik-semantik jihatdan nutqiy ta‘sir vositalarini tanlash va qo‘llash imkoniyatlari ko‘p. Sintaktik qurilishni tanlash, xususan, mavjud nuqtai nazarni o‘zgartirish, vaziyatdagi muayyan ishtirokchilarning diqqat markaziga kirishi yoki kiritmaslik, shu bilan bir xil evfemistik samaraga erishishi yoki, aksincha, undan qochishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. – М., 1953. – С. 175.
2. Kurbanov E. Nutqiy ta‘sir etishning kognitiv-pragmatik xususiyatlari. Filol.fan b.f.d. ... diss. – Andijon. 2022. – 149.
3. Кабилова З. Ўзбек тилининг фоносемантик воситалари: Филол. фан. номз. ... дисс. – Т., 2008. – 138 б.
4. Карнюшина В.В. и др. Синтаксические и фонетические средства формирования эмоционального настроения и интимизации общения в лекциях *ted*: тактики речевого воздействия//<https://cyberleninka.ru/article/n/sintaksicheskie-i->

⁶ Омонтурдиев А. Профессионал нутқ эвфемикаси. – Тошкент: Фан нашриёти, 2006. – Б. 28.

[foneticheskie-sredstva-formirovaniya-emotsionalnogo-nastroya-i-intimizatsii-
obscheniya-v-lektsiyah-ted-taktiki](#)

5. Омонтурдиев А. Профессионал нутқ эвфемикаси. – Тошкент: Фан нашриёти, 2006. – Б. 28.
6. Ҳожиёв А. Лингвистик терминлар изоҳли луғати. –Т., 2002. – Б. 45.
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/эвфемизм>.